

IKKILIK DARAXT – MA’LUMOTLAR TUZILMASI VA ALGORITMLASHDA QO‘LLANILISHI

J.S. Jabbarov

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

PhD,dotsent

E-mail: jamoliddin.jabbarov@mail.ru

O.M. Sindarov

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitet

magistr

E-mail: samcodinguz@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada ikkilik daraxti to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar, ikkilik daraxtni qurish bosqichlari, daraxt ustida bajariladigan amallar va dasturiy ta’minot ishlab chiqilgan.

Kalt so‘zlar: Struktura, daraxt, tugun, ildiz, barg, dfs, bfs, algoritm, funksiya.

Ikkilik daraxtlar kompyuter fanida ko‘plab dasturlarda qo‘llaniladi, jumladan ma’lumotlarni saqlash va qidirish, ifodani baholash, tarmoqni yo‘naltirish va AI o‘yinlarda. Ular, shuningdek, qidirish, saralash va grafik algoritmlari kabi turli xil algoritmlarni amalga oshirish uchun ishlatilishi mumkin.

Ikkilik daraxt – bu daraxt ma’lumotlari tuzilmasi bo‘lib, unda har bir tugun ko‘pi bilan ikkita farzand tugunga ega bo‘lishi mumkin, ular chap farzand va o‘ng farzand deb ataladi.

Ikkilik daraxtning eng yuqorisida joylashgan tugun ildiz deyiladi, farzandlari mavjud bo‘lmagan tugun barg deb nomlanadi.

Daraxtdagi har bir tugun quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- Ma’lumot;
- Chap farzand tugun;
- O‘ng farzand tugun.

1-rasm. Ikkilik daraxtga namuna.

Yuqorida 1-rasmda tasvirlangan ikkilik daraxtning ildizi 1 ga teng, {4,5,6,7} tugunlar daraxt barglari hisoblanadi.

C++ dasturlash tilida daraxt tugunini ifodalash uchun node nomli struktura hosil qilinadi.

```
struct node {  
    public:  
    int data;  
    struct node* left;  
    struct node* right; };
```

Data nomli tugunning chap farzandi left va o‘ng farzandi right deb nomlangan. Har bir tugun uchun ushbu qoida amal qiladi.

Ikkilik daraxt ustida quyidagi amallarni bajarish mumkin:

- Daraxtga yangi tugun qo‘shish;
- Daraxtning biror tugunini olib tashlash;
- Daraxt tugunlari ichidan biror tugunni qidirish;
- Daraxt tugunlari ichidan biror tugunga murojaat qilish;
- Daraxtning balandligini topish;
- Daraxtning darajasini aniqlash;

Ikkilik daraxt strukturasi qo‘llanilishi:

- Kompyuterlarda tezkor xotira ajratishni amalga oshirishda ishlatiladi;
- Gcc va aocl kabi dasturlash uchun ishlab chiqilgan kompilyatorlarda arifmetik amallarni bajarish uchun ishlatiladi;
- Ma’lumotlar segmentidan qisqa vaqt ichida biror ma’lumotni izlash uchun ishlatiladi(ikkilik qidiruv algoritmi);
- Microsoft excel va elektron jadvallar kabi dasturlarni tahrirlashda ishlatiladi;
- Ikkilik daraxti saralash algoritmlarini amalga oshirish uchun ishlatilishi mumkin, masalan heapsort saralash algoritmidagi tez va samarali saralash uchun ishlatiladi;
- Kodlash va dekodlash jarayonlarida qo‘llaniladi.

Ikkilik daraxtda o‘tish algoritmlari:

Daraxtda o‘tish algoritmlarini ikki toifaga bo‘lish mumkin:

- Chuqurlik bo‘yicha qidiruv(DFS) algoritmlari;
- Kenglik bo‘yicha qidiruv(BFS) algoritmlari.

Ikkilik daraxtni qurish

2-rasm. Tugunlari soni 5 ga teng ikkilik daraxt.

2-rasmda tasvirlangan ikkilik daraxtni qurish uchun C++ dasturlash tilida kod quyidagicha yoziladi:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
class Node {
public:
    int data;
        Node* left;
        Node* right;
        Node(int val) {
            data = val;
            left = NULL;
            right = NULL;
        }
};
int main() {
    /*Daraxt ildizi 1 yaratildi*/
        Node* root = new Node(1);
        /* yuqoridagi amaldan so‘ng daraxt tasviri
                1
                /\
                NULL NULL
        */
        root->left = new Node(2);
        root->right = new Node(3);
```

/* 1 tugunning chap 2 va o‘ng 3 farzand tugunlari
hosil qilindi.

```
      1
     / \
    2   3
   /\  /\
  NULL NULL NULL NULL
```

```
\root->left->left = new Node(4);
root->left->right = new Node(5);
```

/* 2 tugunning chap 4 va o‘ng 5 farzand tugunlari
hosil qilindi.

```
      1
     / \
    2   3
   / \ / \
  4   5 NULL NULL
   /\ / \
  NULL NULL NULL NULL
```

```
*/
```

```
return 0;
}
```

Daraxt tugunlari ma’lumotlarini saqlovchi Node nomli sinf yaratildi, ushbu sinf tarkibida bitta argument saqlovchi Node() funksiyasi mavjud bo‘lib, funksiyaning vazifasi daraxtga yangi tugun qo‘shish uchun foydalaniladi. Yaratilgan tugun uchun chap va o‘ng farzandlari mavjud bo‘lmaganligi uchun NULL qiymatni tayinlaydi. val – daraxtga yangi qo‘shiladigan tugun.

N ta tugundan iborat ikkilik daraxtni qurish uchun ketadigan vaqt va xotira sarfini baholash:

Vaqt murakkabligi: $O(N)$.

Xotira sarfi: $O(N)$.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ikkilik daraxt - bu informatikaning keng doiradagi ilovalarida, jumladan, ma'lumotlarni saqlash, ifodalarni baholash, tarmoqni yo'naltirish va algoritmnini amalga oshirishda qo'llaniladigan ko'p qirrali ma'lumotlar strukturasi. Uning ierarxik tabiati va rekursiv xususiyatlari ma'lumotlarni samarali tartibga solish va boshqarish uchun kuchli vositaga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Maksim Petrikov - Двоичное (бинарное) дерево: удаление элемента и скорость работы 22 нояб 2021.
2. <https://codechick.io/tutorials/dsa/dsa-binary-tree>.
3. Searching Binary Indexed Tree in $O(\log(n))$ using Binary Lifting (Siddharth Nauya, Делийский технологический университет).
4. Jon Louis Bentley. Algorithms for Klee's rectangle problems. Technical report, Department of Computer Science, Carnegie-Mellon University, 1977 Unpublished notes.
5. Nick Parlante - Binary Trees.
6. <https://www.geeksforgeeks.org/introduction-to-binary-tree-data-structure-and-algorithm-tutorials/>
7. Tutorial on Permutation Tree (Ashley Khoo).
8. Antonio Carzaniga - Binary Search Trees, April 27, 2021.